

УДК 378.147

**ДИСТАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
БАКАЛАВРОВ БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ****DISTATIONNY TRAINING IN VOCATIONAL TRAINING OF BACHELORS
OF FUTURE ECONOMISTS**

©Щедроткина С. В.

*Московский финансово-юридический университет**Москва, Россия**290604@mail.ru*

©Shchedrotkina S.

*Moscow financial and legal university**Moscow, Russia**290604@mail.ru*

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы дистанционного обучения при подготовке бакалавров — будущих экономистов. Применительно к процессу подготовки специалистов в сфере экономики электронные средства обучения имеют следующие достоинства: развивают навыки аналитической деятельности, увеличивают скорость мышления, учат работать в группе, развивают умение быстро переквалифицироваться, способствуют постоянному обновлению знаний. Использование информационных технологий создает условия для эффективного формирования профессиональной компетентности бакалавров — будущих экономистов.

Abstract. The article deals with current issues of distance learning bachelors — future economists. With regard to the process of preparation of experts in the field of economics e-learning tools have the following advantages: develop skills of analytical work, increase the speed of thought, taught to work in groups, develop skill in retraining, contribute to the continuous updating of knowledge. Use of information technologies creates the conditions for the effective formation of professional competence of bachelors — future economists.

Ключевые слова: бакалавр — будущий экономист, дистанционное обучение, профессиональная компетентность.

Keywords: bachelor — future economist, Distance Learning, professionally competence.

Современный период развития общества характеризуется глобальным процессом информатизации, обеспечивающим активное использование постоянно расширяющегося интеллектуального потенциала, под влиянием которого происходит преобразование в информационное общество, способное пользоваться накопленными знаниями во всех областях человеческой деятельности, в том числе и профессиональной. Одной из главных задач становится освоение современных информационных технологий, способствующих развитию альтернативного мышления, формированию умений прогнозировать и анализировать результаты принятых решений на основе моделирования информационных процессов, явлений и взаимосвязей между ними.

Одним из направлений процесса информатизации современного общества является информатизация образования, т. е. обеспечение сферы образования новыми технологиями, ориентированными на реализацию обучения и воспитания. «Без информатизации формирование качественно новой образовательной системы в принципе невозможно, и поэтому наиболее

радикальные изменения... связаны с переходом к информационному обществу, являющемуся важной чертой глобального перехода к устойчивому развитию» [9, с. 63].

Информатизация общества предъявляет новые требования к качеству подготовки специалистов, что отражено в концепции модернизации российского образования на период до 2010 года. Согласно данной концепции, ставится задача «осуществлять информатизацию образования и оптимизацию методов обучения, активно использовать технологию открытого образования» [2], при этом большая роль отводится внедрению информационных образовательных технологий в учебный процесс и разработке электронных средств обучения.

Сегодня профессиональная подготовка выпускника представляет собой важную составляющую его конкурентоспособности на рынке труда. Соответственно результатом общего и профессионального образования должны стать развитие знаний, умений и навыков организации собственной деятельности, которые быстро устаревают в связи с многоплановостью и изменяемостью видов деятельности, выполняемых современными специалистами [8]. Выпускникам вузов необходимо обладать профессиональной компетентностью, выражающейся в умении работать с различными источниками информации в современной компьютерной среде, анализировать задачи с использованием современных информационных систем.

Вышеперечисленные требования связаны с усилением ориентации профессионального образования на формирование человека как личности, способной действовать в режиме постоянного повышения степени самообразования. Исследователи приходят к выводу, что передовые информационные технологии и создаваемые на их основе средства профессиональной подготовки становятся интеллектуальными партнерами каждого студента [1, 4, 5, 7].

По прогнозу американской Ассоциации исследований в сфере образования, уже к 2020 году с помощью электронного обучения получают образование около 2/3 студентов мира. Известен опыт электронного обучения в западных странах: Англии, Франции, Бельгии, США, который коснулся, прежде всего, бизнес-образования: вначале стали появляться программы MBA (Master of Business Administration) для высших менеджеров, а затем и стандартные программы MBA.

В России электронное обучение проходит период становления и роста. Все больше российских высших учебных заведений используют его возможности. Студенты овладевают навыками совместной проектной работы на расстоянии, моментального поиска необходимой информации, ориентации в растущих международных информационных и технологических потоках.

Целесообразность использования новых информационных технологий в обучении представлена отечественными психолого-педагогическими концепциями (Т. В. Ломова, Е. И. Машбиц, О. К. Тихомиров и др.), в которых определены место и функции информационных технологий в учебном процессе, проанализированы основные компоненты обучающей деятельности, эффективность которых может быть повышена при использовании данных средств [4, 8]. Исследователями показано, что использование в учебном процессе электронных средств обучения в значительной мере способствует решению целого ряда проблем:

- активному вовлечению обучаемого в образовательный процесс, когда он находится в положении исследователя, организатора и участника коммуникации;
- усилению познавательной активности через наглядность, формированию у обучаемых чувственного представления об изучаемом предмете;
- индивидуализации учебно-познавательной деятельности, дающей возможность дифференцировать трудность учебного материала;
- гибкости обучения (разделения содержания электронного курса на модули, что позволяет сделать изучение предмета более динамичным, упрощает поиск нужного материала);

–усилению мотивации обучения благодаря возможности самостоятельно выбирать темп обучения, неоднократно повторять отдельные операции или действия;

–формированию у студента осознанной деятельности за счет моментального прослеживания результатов;

–развитию навыков и знаний студентов в соответствии с современными новейшими технологиями и стандартами.

Таким образом, использование электронных средств обучения направлено на повышение качества подготовки специалистов и развитие интеллектуальных способностей обучаемых.

Готовить будущих экономистов необходимо с учетом мировых тенденций развития рынка труда по соответствующим направлениям профессионального экономического образования, международного опыта подготовки специалистов экономического профиля, а также главного критерия качества подготовки специалистов — их профессиональной востребованности.

В этой связи актуализируется задача разработки модели личности выпускника экономического факультета.

Метод моделирования широко применяется при разработке стратегии профессионального образования, определении целей и содержания образовательного процесса. Модели применяются для получения наглядного представления о будущей профессиональной деятельности специалиста и проектирования эффективных технологий подготовки к ней. В основе большинства современных моделей лежит понятие «ключевые компетенции», введенное в научный обиход в начале 90-х г. г. Международной организацией труда.

Модель личности выступает не только в роли образца, представленного общими характеристиками, но и в виде прототипа будущего специалиста, готового к адаптации в профессиональной среде, и, как правило, ориентируется на модель деятельности специалиста, которая в свою очередь объединяет требования, обуславливающие успешную профессиональную работу.

Сложная интеллектуальная трудовая деятельность экономистов, отличающаяся целым рядом специфических особенностей и предъявляющая к выпускнику целый комплекс требований, исследована в настоящее время недостаточно, и это обуславливает определенные трудности при создании идеальной модели экономиста, способного осуществлять профессиональную деятельность с оптимальной эффективностью.

Стержневым показателем уровня квалификации современного экономиста является его профессиональная компетентность. Понятие компетентности тесным образом связано с понятием «компетенция», которая выражает способность применять знания, умения и личные качества для успешной деятельности в определенной области. Компетенция включает следующие составляющие: когнитивную — знания, опыт; функциональную — умения, владение; личностную, предполагающую поведенческие умения в конкретной ситуации; этическую, предполагающую набор определенных личностных и профессиональных ценностей.

Требования к выпускникам экономических факультетов все более возрастают из-за сложной, постоянно меняющейся экономической ситуации в стране, в учебном процессе необходимо использовать современные электронные средства обучения, обеспечивающие оптимизацию процесса познания, формирование индивидуального стиля профессиональной деятельности с учетом специфики организации информационных процессов в профессиональной среде.

Применительно к процессу подготовки специалистов в сфере экономики электронные средства обучения имеют следующие достоинства:

1. Развивают навыки аналитической деятельности.

Исходя из квалификационной характеристики экономиста, в его задачи входит, прежде всего, осуществление анализа хозяйственно–финансовой деятельности предприятия и его подразделений; основными направлениями его работы являются сбор, оценка и обработка самой разной информации о рынке. На ее основе экономист делает прогноз развития ситуации.

2. Увеличивают скорость мышления.

В настоящее время быстрота обновления информации на экономическом рынке так велика, что зачастую прибыль предприятия напрямую связана со скоростью принятия решений по тому или иному вопросу. Работа над совместными проектами при электронном обучении, постоянное прохождение тестов, ограниченных по времени, развивает быстроту мышления, его гибкость, формирует умения быстрого принятия решения, что в свою очередь способствует росту экономического успеха и экономической эффективности.

3. Учат работать в группе.

Существует мнение, что недостаток в работе отечественных экономистов состоит в том, что они работают, как правило, в одиночку. Работа в группе увеличивает эффективность исследования, скорость выполнения проекта, повышает результативность (правильность полученного решения).

4. Развивают умение быстро переквалифицироваться.

Во время экономического кризиса это очень важно. Например, можно быстро сменить работу экономиста на востребованного менеджера по продажам и т. д. По данным «Российской газеты», в нашей стране лишь около 40% выпускников работают по специальности, тогда как в европейских странах — около 80%. Возможно, это связано с достаточно узкими специализациями, которые получают выпускники российских вузов.

Включение электронных средств в процесс обучения экономистов расширяет спектр профессиональных возможностей.

5. Способствуют постоянному обновлению знаний.

Экономистам и менеджерам необходимо постоянное обновление знаний, т. к. информация, которой они пользуются, устаревает достаточно быстро. Электронное обучение в значительной степени способствует развитию у студентов умений и навыков поиска необходимой информации для решения поставленных задач, способствует своевременному и оперативному обновлению учебного материала. Оно также дает возможность увеличить время на практическое применение полученных знаний, что является очень ценным для будущего экономиста.

6. Самообразование.

Студент активно участвует в своем обучении благодаря выбору и доступу к различным банкам знаний. Такие новые учебные условия требуют со стороны студентов более четких внутренних установок и мотиваций. Применение электронных средств обучения дает будущим экономистам возможность постоянного самоконтроля и самооценки своей деятельности. *Это обеспечивает возможность результативной самостоятельной учебной работы и дальнейшей плодотворной деятельности.*

Внедрение электронных средств обучения в учебный процесс может способствовать готовности будущих экономистов к решению профессиональных задач в условиях информационного общества. Оно направлено на развитие способностей моделирования и анализа экономических процессов и объектов на макро–, микро– и глобальном уровнях, а также прогнозирования, обеспечивающих оптимизацию экономических систем.

Таким образом, использование информационных технологий при обучении создает условия для эффективного формирования профессиональной компетентности бакалавров — будущих экономистов.

Список литературы:

1. Базилева И. М. Электронное обучение — дистанции не существует // Мир Интернет. 2000. №8. С. 22–25.
2. Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года. Режим доступа: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_02/393.html
3. Макарова Л. В. Преподаватель: модель деятельности и аттестация. М.: Исследовательский центр проблем качества и подготовки специалистов, 1992. 161 с.
4. Машбиц Е. И. Психолого–педагогические проблемы компьютеризации обучения. М.: Педагогика, 1988. 192 с.
5. Новиков А. М. Профессиональное образование России. М.: ИЦП НПО РАО, 1997. 254 с.
6. Пospelов Д. А. Логико–лингвистические модели в системах управления. М.: Энергоиздат, 1981. 232 с.
7. Романова К. Е. Методическая система формирования и развития педагогического мастерства будущих учителей технологии: дис. ... д–ра пед. наук. Шуя, 2010.
8. Романова К. Е. Методическая система формирования и развития педагогического мастерства будущих учителей технологии: автореф. дис. ... д–ра пед. наук. Шуя, 2010.
9. Романова К. Е. Стратегии формирования педагогического мастерства будущих преподавателей // Приволжский научный журнал. 2009. №1. С. 189–193.
10. Смирнова Э. М. Пути формирования модели специалиста с высшим образованием. Л.: Изд–во ЛГУ, 1977. 140 с.
11. Тихомиров О. К. Психология мышления. М.: Академия, 2008. 288 с.
12. Урсул А. Д. Информатизация общества. М.: АОН, 1990. 191 с.

References:

1. Bazileva I. M. Jelektronnoe obuchenie — distancii ne sushhestvuet. Mir Internet, 2000, no. 8. pp. 22–25.
2. Koncepcii modernizacii rossijskogo obrazovanija na period do 2010 goda. URL: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_02/393.html
3. Makarova L. V. Prepodavatel': model' dejatel'nosti i attestacija. M.: Issledovatel'skij centr problem kachestva i podgotovki specialistov, 1992. 161 p.
4. Mashbic E. I. Psihologo–pedagogicheskie problemy komp'juterizacii obuchenija. Moscow, Pedagogika, 1988. 192 p.
5. Novikov A. M. Professional'noe obrazovanie Rossii. Moscow, ICP NPO RAO, 1997. 254 p.
6. Pospelov D. A. Logiko–lingvisticheskie modeli v sistemah upravlenija. Moscow, Energoizdat, 1981. 232 p.
7. Romanova K. E. Metodicheskaja sistema formirovanija i razvitija pedagogicheskogo masterstva budushhih uchitelej tehnologii. Dissertacija na soiskanie uchenoj stepeni doktora pedagogicheskix nauk / Shujskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet. Shuja, 2010.
8. Romanova K. E. Metodicheskaja sistema formirovanija i razvitija pedagogicheskogo masterstva budushhih uchitelej tehnologii. Avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni doktora pedagogicheskix nauk / Shujskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet. Shuja, 2010.
9. Romanova K. E. Strategii formirovanija pedagogicheskogo masterstva budushhih преподаvatelej. Privolzhsnij nauchnyj zhurnal, 2009, no. 1, pp. 189–193.
10. Smirnova Ye. M. Puti formirovanija modeli specialista s vysshim obrazovaniem. Leningrad, Izd-vo LGU, 1977. 140 p.
11. Tihomirov O. K. Psihologija myshlenija. Moscow, Akademija, 2008. 288 p.
12. Ursul A. D. Informatizacija obshhestva. Moscow, AON, 1990. 191 p.